

CHET TILLARINI O'RGANISHNING HAYOTIMIZDAGI AHAMIYATI.

Dushatova Shokhsanam Baxtiyor qizi

Fergana State University, teacher sh.dushatova@pf.fdu.uz

Fozilova Zuhra Xamdamjon qizi

Fergana State University, 3rd year student

Annotatsiya: Bugungi kunda til o'rganish biz uchun ko'p imkoniyatlar eshigini ochib bermoqda. Moliyaviy yoki ijtimoiy jixatdan qat'iy nazar chet tilida odamlar bilan "haqiqiy" aloqa qilishimizga, ularni tushunishimizga yordam beradi. Dunyo tobora globalashib borayotgan va ikki tilni bilish, shunchaki insonlar uchun odiy qiziqish emas albatta bu zamon talabiga aylanmoqda. Ushbu maqolada chet tillarini bilishning foydalari haqida so'z boradi.

Kalit so'z va iboralar: chet tili, xotira, so'z, talaffuz, xalqaro biznes, davlat ravnaqi, psixologiya, chet tili adabiyoti.

Annotation: today, language learning opens the door to many opportunities for us. It helps us to communicate "real" with people in a foreign language, regardless of financial or social status, to understand them. The world is becoming more and more globalized and knowledge of the two languages, not just a common interest for human beings, of course it is becoming a demand of the Times. This article will talk about the benefits of knowing foreign languages.

Keywords and phrases: foreign language, memory, word, pronunciation, international business, public development, psychology, Foreign Language Literature.

Аннотация: сегодня изучение языка открывает для нас множество возможностей. Помогает нам "реально" общаться с людьми на иностранном языке, понимать их, будь то финансово или социально. Мир становится все более глобализированным, и знание двух языков просто не представляет

особого интереса для людей. Конечно это становится требованием времени. В этой статье речь пойдет о пользе знания иностранных языков.

Ключевые слова и фразы: иностранный язык, память, слово, произношение, международный бизнес, государственное развитие, психология, литература на иностранном языке.

Hozirgi davrda dunyodagi tillarning umumiy soni 6500 mingga yaqin.

Qo'shimcha til o'rganish nafaqat shu soha vakillari uchun balki, boshqa kasb egalari uchun ham zarur. Masalan biznesmen insonlarni misol qilib olaylik, ular uchun global iqtisodiyotda mustahkam o'rinni rivojlantirish va uni saqlab qolish juda ham muhim. Agar biznesmen chet ellik mijozlarni psixologiyasi va tilini yaxshi tushuna olsa bunga erishish juda oson kechadi. Shu sababli ko'p kompaniyalar chet tilini biladigan nomzodlarni qidiradilar. Moliyaviy daromaddan tashqari tilni o'rganish sayohatchilarga noyob tajriba taqdim etadi. Chet tilini bilsak sayohatimiz ham arzonlashadi. Turli davlatlarga borganimizda chet tilini bilish bizga juda katta foyda beradi. Dunyoning turli burchaklariga sayohat qilishni yoqtiradigan, boshqa xalqlarning madaniyatiga, urf odatlariga, turmush tarziga qiziqadigan insonlar uchun chet tilini o'rganish juda asqotadi. Siz joylarni mahalliy kishilardan so'rab oson topishingiz, o'zingizning hohish, istaklaringizni bemalol tushuntira olishingiz, istagan narsangizni buyurtma qilishingiz mumkin. Agar git xizmatidan foydalansangiz bu sizga ortiqcha xarajat bo'ladi. Chet tilini bilishni yana bir foydali tarafi shundaki siz boshqa mamlakatlarda ham do'stlar orttirishingiz mumkin. Bu juda ajoyib deb o'ylayman.

Tilshunos olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki qo'shimcha til o'rganish miyani rivojlantiradi. Ikki va undan ortiq til o'rganish natijasida inson xotirasi faollashadi. Radio eshtish, televizor tamosha qilishdan ko'ra til o'rganish miya uchun foydali funktsiya hisoblanadi. Necha yoshda bo'lishimizdan qat'i nazar chet tilini o'rganish aqliy faoliyatimizga ijobiy tasir o'tkazadi. Chet tillarini o'rganishni kutilmagan afzalliklaridan biri shuki, til o'rganish bizni hayotimizda har bir jabhada g'alabaga erishishimiz uchun bizni moslashtirish qobiliyatiga ega. Taqqiqotlar

natijasi shuni ko'rsatadiki, chet tilini o'rgangan insonlarni dunyo qarashi keng bo'ladi. Shu shababli ularda har qanday muammoli vaziyatlarni oson hal qila olish qobiliyati shakillanadi. Chet tilini o'rgangan kishilar boshqalardan farqli o'laroq erkin va ravon fikrlaydi. Chet tilini o'rganishning yana bir foydali tomoni shundaki, chet tillarini o'rganish insonlarni tahliliy qobiliyatini yuqori darajada oshishiga sabab bo'ladi. Ko'p til o'rgangan kishilarning suhbatlari juda ham qiziqarli va maroqli bo'lishi tajribalar orqali isbotlangan. Shu jumladan tanqidiy ham. Xo'sh biz chet tillarini qaysi metodlar orqali o'rganamiz. "Bolalikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir". Ushbu ibora xalqimizda bejiz paydo bo'lmagan. Shu sabab bolalarga kichik yoshdalik payitlaridan til o'rgatishni boshlash lozim. Barchamizga malumki til o'rganish uzoq vaqt davom etadigan jarayon hisoblanadi. Shu sabab eski qoida va uslublarga bog'lanib qolmasdan oson va qiziqarli metodlardan foydalanish samarali bo'ladi. Til o'rganish uchun eng avvalo mustahkam iroda va qat'iy tartibga asoslangan reja bo'lishi yetarli. Film va seriallarni aynan o'sha tildagi subtitrlar bilan tamosha qilish kerak. Meyor darajasida albatta. Kun davomida 30-40 tadan so'z yodlashga odatlanish lozim. Xayolingizdan o'tayotgan fikrlarni o'rganayotgan tilingizga doimiy ravishda tarjima qilib borish ham samarali usullardan biri hisoblanadi. Hozir texnologiyalar rivojlangan davr shu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda audio kitoblardan ham foydalanish mumkin. Nazariyadan ko'ra amaliyot ko'proq muvaffaqiyat keltiradi. Go'daklik davrlarimizga nazar soladigan bo'lsak biz o'z hohish va istaklarimizni ota onamizga tushuntira olganmiz. Biz shunchaki ularni tinglaganmiz va takrorlaganmiz buning uchun hech qanday gramatika va nazariyalardan foydalanmaganmiz. 2016-yilda tilshunos olimlar tomonidan tilni eshtib oson o'rganish isbotlab berilgan. Bu usul boshqa an'anaviy usullardan samaraliroq edi. Tinglash va Tushunish. Siz qaysidir tilni tushuna olasiz degani bu u tilni mukamal bilasiz degani emas albatta. Siz tushunish bilan birga so'zlasha olishingiz ham kerak. Talaffuz juda ham muhim. Takrorlashga harakat qilish kerak. Bundan tashqari o'rganayotgan horijiy tilingizdagi gazeta va maqolalarni muntazam ravishda o'qib borish ham foydadan holi emas. Hozirgi

kunda ingliz tili dunyo tiliga aylangan. Shu sabab ko'pchilik ingliz tilini o'rganishga harakat qilmoqda. Ingliz tilini bilish bizga boshqa soha bilimlarini egallashimizga imkon beradi chunki ko'p ilmiy asarlar ingliz tilida yozilgan. Til bilgan insonlar bunday asarlarni asl nusxada o'z tilida o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qolaversa barcha ijtimoiy tarmoqlar ingliz tilida yoritib berilgan. Ingliz tili texnika tili desak ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki har qanday texnikani foydalanish yo'riqnomasi ingliz tilida beriladi. Xulosa qilib aytganda o'z kasbini bilish bir kalit qo'shimcha til bilish yana bir sehrli kalit vazifasini bajaradi biz uchun. Qaysi til bolishidan qat'iy nazar barcha til o'rganuvchilar uchun ulkan zafar va yuqori marralarni tilab qolaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
2. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
3. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
4. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
5. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
6. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.

7. Dushatova, S., & Mamajonova, S. (2022). "ICEBERG PRINCIPLE" AS A STYLISTIC FEATURE OF E. HEMINGWAY'S SHORT STORY "THE OLD MAN AND THE SEA". *Science and innovation*, 1(B8), 1931-1934.
8. Shokhsanam, D., & Abdukarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).
9. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.
10. Бобоназаров, Г. Я., & Омонова, Н. П. (2021). OZBEKISTONDA YIRIK SHOXTI QORAMOLLAR TERI OSTI OQRASI HYPODERMA BOVUS (DIPTERA) ORGANILISHIGA DOIR. *Журнал Биологии и Экологии*, 3(1).
11. Shokhsanam, D., & Dildoraxon, R. (2022). Best Ways of Vocabulary Memorisation in Foreign Language Learning. *Academia Open*, 7, 10-21070.
12. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.
13. Zafar, J. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(12), 55-57.
14. Shokhsanam, D., & Dildoraxon, R. (2022). Best Ways of Vocabulary Memorisation in Foreign Language Learning. *Academia Open*, 7, 10-21070.
15. Rahimovna, O. N. STUDY ON THE DISTRIBUTION OF BEE TRACHEA ACARAPIS WOODI TICKS IN BEE YARD OF KASHKADARYA REGION.
16. Hamzayeva, N., Bobonazarov, G., & Jumanazarov, A. (2020). SIRTUIN AND NUTRITIONAL HORMESIS. *InterConf*.
17. Азимова, У. А., & Шукурджанова, С. А. (2020). Значение русско-узбекской филологии в преподавании. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 60-62.

18. Зотов, М. А., Азимова, У. Б., & Красникова, И. В. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВЕГЕТОТИПАМИ. *НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ*, 25.
19. Azimova, U. (2021). " Tazkirayi Qayyumiy" is an important source in the study of Uzbek literature. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 234-237.